

крови. Так у мышей количество лимфоцитов составляло около 80% от значений у интактных животных, у крыс – 65%, а у кроликов – лишь 23%. Вместе с тем у всех видов животных выявлено восстановление числа эритроцитов до уровня нормы, а содержание тромбоцитов даже несколько превышало контрольные значения.

Таким образом, при эквивалентных уровнях дозовой нагрузки, соответствующей ЛД_{50/30} у мышей, крыс и кроликов динамика транзиторных изменений гематологических показателей, и выраженность постлучевой лейкопении идентичны. Полученные результаты целесообразно использовать при сравнительном анализе экспериментальных данных, осуществлении межвидовой экстраполяции и формировании прогнозных оценок.

DOI: 10.5281/zenodo.17048509

КОМПОНЕНТЫ ПИТАНИЯ КАК МОДИФИЦИРУЮЩИЙ ФАКТОР ОБЛУЧЕНИЯ

NUTRITION COMPONENTS AS A MODIFYING FACTOR OF RADIATION

Л.В. Барабанова, Н.И. Прохоренко, Е.В. Голубкова, Н.В. Цветкова,
Е.А. Андреева, П.А. Зыкин

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург,
Россия; l.barabanova@spbu.ru

Ключевые слова: биологические эффекты, флавоноиды, рожь, облучение, дрозофила

Среди важнейших элементов питания человека большое значение отводится зерновым продуктам. Рожь (*Secale cereale* L.) относится к ценным злаковым культурам, которая издавна используется для выпечки хлеба, в качестве сырья для производства крахмала и спирта, в сельском хозяйстве как сидерат и на корм скоту. Полезное влияние ржаных продуктов на здоровье человека продемонстрировано многочисленными научными исследованиями, в том числе их рекомендуют для больных диабетом 2-го типа, инфарктом миокарда, при ряде неврологических заболеваний для поддержания целостности нейронов. Кроме того, связывая процессы старения с накоплением окислительного повреждения клеток и тканей организма, ученые ведут постоянный поиск потенциальных антиоксидантных соединений с целью замедления старения и предотвращения возрастных заболеваний и инвалидности.

Среди соединений растительного происхождения, обладающих антиоксидантной активностью, выделяют группу флавоноидов, к которой относятся антоцианы. Кафедра генетики и биотехнологии СПбГУ обладает уникальной генетической коллекцией ржи, в которой среди широкого

генетического разнообразия форм особый интерес привлекают линии ржи, обладающие повышенным содержанием антоцианов. Учитывая уже известные антиоксидантные свойства флавоноидов, представляется возможным проверить использование зерна ржи, обогащенного флавоноидами, в профилактике ряда заболеваний и разработке рекомендаций его применения для возможного увеличения продолжительности жизни.

С целью оценки биологических и, в частности, генетических эффектов компонентов пищевого состава, была использована тест-система на дрозофиле. *Drosophila melanogaster*, являясь модельным объектом, традиционно применяется в генетической токсикологии для оценки генетической активности разнообразных факторов окружающей среды. Кроме того, на дрозофиле разработаны многочисленные модели для изучения целого ряда заболеваний человека. Поэтому данный объект признается важным модельным организмом в исследованиях роли питания в увеличении продолжительности жизни и здоровья организма. Широкий арсенал генетических линий и методов анализа у дрозофилы предоставляет возможность проводить комплексную оценку влияния факторов окружающей среды с учетом их известного мутагенного действия, осуществляя модифицирующее действие путем варьирования компонентов питательной среды.

В работе использовали мух линии uw/Y^{u+} , прошедших полный цикл развития на стандартной питательной среде, а также на двух вариантах среды, приготовленной на основе гомогената зерен ржи генетических линий Петергофской коллекции, различающихся по окраске зерна: белозерная линия и фиолетовозерная линия. Анализировали показатели плодовитости, частот атрофии гонад у самок, доминантных леталей, нерасхождения и потерь половых хромосом, отрывов транслоцированных фрагментов X-хромосомы в потомстве самок и самцов дрозофилы, облученных в дозе 9.3 Гр после прохождения полного цикла развития на разных вариантах питательной среды. Контролем служили мухи с развитием на разных питательных средах без последующего облучения.

Результаты экспериментов позволяют сделать предварительные выводы о том, что развитие дрозофилы на питательной среде с гомогенатом фиолетовозерной ржи после облучения рентгеновыми лучами демонстрирует тенденцию повышения плодовитости мух и ускорение цикла развития насекомых по сравнению с их содержанием на стандартной среде. Достоверные различия отмечены для данного варианта опыта по показателю плодовитости при сравнении потомства облученных самок с потомством облученных самцов. Статистически значимых различий по показателям частот доминантных леталей, атрофии гонад у самок и исключительных особей после облучения в зависимости от компонентов питательной среды выявлено не было.

Можно предположить, что визуальная характеристика содержания антоцианов в зернах ржи двух исследуемых линий на основании описания окраски зерен недостаточна для объективной оценки содержания

флавоноидов. Последующий спектрофотометрический анализ позволит объективно охарактеризовать генетические линии ржи с окрашенным зерном, сопоставить наличие у них антоцианов с количественным содержанием флавоноидов в зерне и выбрать материал для дальнейшего анализа его антиоксидантной активности на модели дрозифилы.

DOI: 10.5281/zenodo.17048569

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЭВОЛЮЦИИ ТЕРАТООБРАЗОВАНИЯ У ЛИСТВЕННИЧНЫХ ПОЧКОВЫХ ГАЛЛИЦ ECOLOGICAL MECHANISMS OF THE EVOLUTION OF THERATOFORMATION IN LARCH BUD GALL MIDGES

Ю.Н. Баранчиков

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярский научный центр
СО РАН, г. Красноярск, Россия; baranchikov_yuri@yahoo.com

Ключевые слова: лиственница, почковые галлицы, образование терат

В бореальной зоне Евразии брахибласты лиственниц (*Larix*) поражают 4 вида галлиц из рода *Dasineura*. Модифицированные ими брахибласты (тераты) к осени отмирают и не могут в дальнейшем формировать генеративные почки, что делает галлиц важными вредителями лесосеменных хозяйств. Внешне тераты видоспецифичны: шаровидные образования диаметром до 5 мм формируют *D. kellneri* Henshel на *L. decidua* Mill. в Европе и *D. nipponica* Иноуэ на *L. kaempferi* (Lamb.) Carr. на Японских островах; каплевидную, высотой до 1 см терату формирует *D. rozhkovi* Mamaev et Nikolskiy на *L. sibirica* Ledeb. и *L. gmelinii* Rupr. в Сибири и на Д. Востоке. Наконец, очень маленькая терата, чуть больше вегетативной почки, свойственна галлице *Dasineura* sp. на *L. sibirica* в Южной Сибири и Монголии.

Первые три вида зимуют в терате в фазе личинки последнего возраста. В конце мая личинка окукливается и через несколько дней вылетает имаго. Самки галлицы – плохие летуны. Они откладывают яйца у основания раскрывающихся брахибластов «своего» дерева. Отродившаяся личинка проникает вглубь пучка хвоинок и вызывает разрастание почки брахибласта в терату. В центре тераты личинка питается до осени.

Нами показано, что личинка галлицы не может зимовать на ложе тераты, летом покрытом питательным бульоном (продуктом жизнедеятельности личинки): к весне она будет уничтожена сапротрофной микобиотой. По этой причине она коконируется вдали от ложа – под внешними чешуйками тераты. Считается, что покидание растения-хозяина – наиболее архаичный тип зимовки галлиц. По-видимому, эволюция трех более продвинутых в этом отношении видов лиственничных почковых галлиц в Европе, Сибири и на

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156